

УДК 338.48(330.322)
JEL classification: R11: R41: R48

<https://doi.org/10.33619/2414-2948/47/18>

СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОГО КЛАСТЕРА В КАЗАХСТАНЕ

©**Раимбеков Ж. С.**, ORCID: 0000-0002-4292-6966, д-р экон. наук,
Казахский университет экономики, финансов и международной торговли,
г. Нур-Султан, Казахстан, zh_raimbekov@mail.ru

©**Сыздыкбаева Б. У.**, ORCID: 0000-0001-9463-4933, д-р экон. наук,
Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева,
г. Нур-Султан, Казахстан, bakyt_syzdykbaeva@mail.ru

©**Бактымбет А. С.**, канд. экон. наук, Казахский университет экономики, финансов и
международной торговли, г. Нур-Султан, Казахстан

©**Дулатбекова Ж. А.**, канд. экон. наук, Казахский университет экономики, финансов и
международной торговли, г. Нур-Султан, Казахстан

STRUCTURAL AND FUNCTIONAL APPROACH TO THE FORMATION OF A TRANSPORT AND LOGISTICS CLUSTER IN KAZAKHSTAN

©**Raimbekov Zh.**, ORCID: 0000-0002-4292-6966, Dr. habil.,
Kazakh University of Economics, Finance and International Trade, Nur-Sultan, Kazakhstan

©**Syzdykbaeva B.**, ORCID: 0000-0001-9463-4933, Dr. habil.,
L.N. Gumilyov Eurasian National University, Nur-Sultan, Kazakhstan, bakyt_syzdykbaeva@mail.ru

©**Bakymbet A.**, Ph.D., Kazakh University of Economics, Finance and International Trade,
Nur-Sultan, Kazakhstan

©**Dulatbekova Zh.**, Ph.D., Kazakh University of Economics, Finance and International Trade,
Nur-Sultan, Kazakhstan

Аннотация. В статье рассматриваются методические подходы формирования транспортно–логистического кластера (ТЛК) в Казахстане. Систематизирован и уточнен понятийный аппарат ТЛК на основе анализа категориальной сущности и определения понятия единой транспортно–логистической системы. Рассмотрены основные и специфические функции, задачи, элементы, структура ТЛК и методы управления им. С позиции системного подхода и теории управления раскрыты сущность и содержание основных составляющих ТЛК, включающих структуру, организационно–экономический механизм и процессы управления. Подчеркнута необходимость совершенствования формирования ТЛК по перспективным направлениям международных транспортных коридоров.

Abstract. The article discusses methodological approaches to the formation of a transport and logistics cluster in Kazakhstan. The conceptual apparatus of the transport and logistics cluster is systematized and refined based on the analysis of the categorical essence and definition of the concept of a single transport and logistics system. Based on a system analysis, the specifics and functions of the transport and logistics cluster are identified. The basic and specific functions, tasks, elements, structure of the transport and logistics cluster and methods for managing it are considered. From the position of a systems approach and management theory, the essence and content of the main components of the TLC, including the structure, organizational and economic mechanism and management processes, are disclosed. The necessity of improving the formation of the TLC in the promising areas of international transport corridors is proposed.

Ключевые слова: транспортный коридор, транспортно-логистический кластер, региональная экономика, логистический центр.

Keywords: transport corridor, transport and logistics cluster, regional economy, logistics center.

Введение

Важнейшим эффективным инструментом повышения конкурентоспособности и экономического роста региональной экономики является формирование транспортно-логистических кластеров (ТЛК). На сегодняшний день элементы транспортных и логистических систем в Казахстане разрознены и направлены на достижение частных целей, мало способствующих решению общих задач. Поэтому необходимость формирования кластеров актуальна.

Материал и методы исследования

В настоящей работе были проанализированы теоретические и прикладные исследования зарубежных ученых путем сравнительного анализа, методы систематизации и обобщения результатов исследования.

Цель исследования: провести структурно-функциональный анализ к построению транспортно-логистического кластера в Казахстане

Результаты и обсуждение

Одной из наиболее известных работ, содержащей широкий обзор публикаций по теории кластеров, является монография М. Портера [1].

Среди ученых, концентрирующих свое внимание на проблеме логистических кластеров, следует отметить С. И. Гриценко, Л. А. Мясникову, Т. Е. Евтодиева и др. [2- 4].

Л. А. Мясникова считает, что под кластером необходимо понимать сеть независимых производственных, сервисных фирм, включая их поставщиков, создателей технологий и ноу-хау (университеты, научно-исследовательские институты, инжиниринговые центры), связующих рыночных институтов (брокеры, консультанты) и потребителей, взаимодействующих друг с другом в рамках единой цепи создания стоимости [3, с. 190].

Транспортно-логистические кластеры — совокупность взаимосвязанных, взаимоукрепляющих конкурентоспособных транспортно-коммуникационных сетей и инициативных предприятий, организаций, ориентированных на мировой рынок в интегрированной цепи поставок [2].

ТЛК предполагает объединение отдельных регионально, функционально и экономически связанных между собой логистических звеньев: международных транспортных коридоров, транспортных узлов магистральной инфраструктуры, транспортно-распределительных логистических центров, магистральных, региональных и локальных путей сообщения в единую систему перевозочного процесса, способного предоставить качественный логистический сервис внутренним и внешним потребителям при минимизации общих логистических издержек, в том числе, на базе железнодорожного транспорта как ключевого компонента [5, с. 23-24].

ТЛК определяется как группа географически локализованных взаимосвязанных компаний, специализирующихся на хранении, сопровождении и доставке грузов и пассажиров, а также организаций, обслуживающих объекты инфраструктуры и других

организаций, взаимодополняющих и усиливающих сильные стороны друг друга и реализующих конкурентные преимущества данной территории [6, с. 49].

Логистический кластер — это устойчивое взаимодействие независимых географически сконцентрированных рыночных субъектов, реализующих логистические функции, усилия которых направлены на поддержание полного цикла основных и сопутствующих потоков и сквозную оптимизацию ресурсов от исходных поставщиков до конечных потребителей [7, с. 78].

ТЛК — отраслевые кластеры, конечной продукцией которых являются транспортно-логистические услуги в грузовом секторе, в пассажирском секторе, или в обоих [8].

ТЛК развиваются в регионах, имеющих существенный транзитный потенциал, например Каспийский хаб [9].

При этом по мере удлинения логистической цепочки в системе международных грузопотоков логистическим менеджерам приходится преодолевать сложности, определяемые формулой с условным названием четыре «Д» — дальность перевозок (расстояние), документация, деление национальных культур (культурные особенности), диктат потребительского спроса (удовлетворение запросов потребителей) [10, с. 146].

Обобщив подходы к составу и структуре кластера, можно выделить наиболее распространенные из них — совокупность взаимосвязанных, взаимоукрепляющих инициативных предприятий, организаций, ориентированных как на мировой, так и на внутренний рынок в интегрированной цепи поставок.

Мировая практика показывает, что кластеры могут функционировать как в пределах города, так и области, региона. В то же время логистический кластер может обслуживать территории, выходящие за пределы его территориальной дислокации [11-14].

Проведенные авторами исследования понятия ТЛК позволили выполнить систематизацию его основных определений, сформулированных разными учеными [15].

Для ТЛК не является обязательным элементом наличие географически близких групп взаимосвязанных компаний. Для ТЛК характерна группа взаимосвязанных компаний, рассредоточенных на обслуживании международных транспортно-коммуникационных коридоров, которые географически проходят через многие страны. Поэтому, кластеры могут формироваться на базе наиболее развитых и приоритетных направлений транспортных коридоров.

Исходя из вышеизложенного следует: понятие «транспортно-логистический кластер» означает устойчивое партнерство взаимосвязанных предприятий промышленности, транспорта и логистики, включающих транспортные, складские услуги и комплексы за счет их непосредственной интеграции и размещения вдоль транспортных коридоров [15].

ТЛК, как объект макрологистической системы Казахстана, может создаваться не только в границах отдельно взятого региона, но по всему пути следования МТК. Основным ядром кластера должен быть транспортно-логистический центр (ТЛЦ).

Основой функционирования ТЛК являются транспортные и логистические потоки, которые формируются в результате взаимодействия транспорта и логистики. В этой связи к основным элементам ТЛК можно отнести транспорт, логистику и вытекающие отсюда комплексы транспортных и логистических услуг, которые осуществляются с помощью транспортной и логистической инфраструктуры. ТЛК должен обеспечить логистическую связь внутри кластера, организовать хорошо отлаженную логистическую систему (ЛС), например, в промышленности - добычу, производство, переработку, сбыт сырья, продукции невозможно осуществить без движения материальных и нематериальных потоков (Рисунок 1).

Рисунок 1. Основные элементы транспортно-логистического кластера

Следовательно, другие индустриальные кластеры должны быть тесно связаны с ТЛК. Это объединение и сотрудничество образуют отлаженный механизм — индустриально-логистический кластер.

Основными системообразующими компонентами национальной транспортно-логистической системы являются транспортно-логистические кластеры, транспортные узлы, магистральные пути сообщения, контейнерные и грузоперерабатывающие терминалы, мультимодальные ТЛЦ. При этом ТЛК, создаваемые в общесетевых (мультимодальных) транспортных узлах, рассматриваются как стратегические точки роста социально-экономического развития Казахстана.

ТЛК необходимо формировать в транспортных узлах вдоль МТК (Рисунок 2). Основной акцент нужно делать на дифференциацию транспортных узлов с соответствующим разграничением выполняемых ими функций, а также зон влияния (зон обслуживания) на мультимодальные транспортные узлы международного, республиканского и регионального (межрегионального) уровней. Так, для Южной оси, статус международного присваивается приграничному транспортному узлу Достык, Алматинскому, Актаускому мультимодальным транспортным узлам, для Северной оси — Актюбинскому транспортному узлу. Остальные транспортные узлы, расположенные на территории того или иного региона или оси, получают статус региональных (областных, районных и т.д.) или межрегиональных мультимодальных транспортных узлов.

На наш взгляд, формирование ТЛК в Казахстане должно идти в следующих направлениях.

Первое — ТЛК по южному коридору на казахстанском участке транзитного коридора (МТК) «Север-Юг»: в направлении граница Китайской Народной Республики (Достык, Хоргос) — Талдыкорган — Алматы — Тараз — Шымкент — Кызылорда — Атырау, Актау с выходом по всему периметру на приграничные регионы Центрально-Азиатских государств. В зоне его влияния расположено 7 крупных субъектов РК, производящих около 55% ВВП страны.

Рисунок 2. Организационно-функциональная структура транспортно-логистической системы РК.

ТЛК по северной оси по коммуникационному коридору «Северный Казахстан — Западный Казахстан»: сложится в направлении Усть-Каменогорск — Семей — Павлодар — Астана — Костанай (Кокшетау, Петропавловск) — Актобе — Уральск с выходом на Каспийскую (Атырау, Актау) и Алматинскую (Талдыкорган, Достык) территориально-хозяйственные системы и по всему периметру оси — на приграничные регионы РФ.

Ось свяжет благоприятные для проживания и хозяйственной деятельности территории сплошного освоения на севере и западе страны, так называемый «зерновой пояс», с развитыми торгово-экономическими и транспортно-коммуникационными связями с РФ, с основными выходами в европейское, ближневосточное и восточно-азиатское (через Центральную ось) экономическое пространство и образует Североказахстанский трансевразийский торгово-экономический коридор.

Опорным каркасом экономического пространства страны станет Центральная ось, которая свяжет Южную и Северную оси развития в центральной части страны.

Третье — ТЛК по коридору Центральная ось развития сложится в направлении Астана — Караганда — Алматы с ответвлениями на Балхаш, Достык и выходом на Китай, а также на Жезказган с перспективой выхода в направлении морских портов Западного Казахстана.

Особенностью развития территорий, включаемых в ось, является низкая степень их освоенности, неблагоприятные для проживания и хозяйственной деятельности условия, обособленность сложившихся территориально-хозяйственных систем и неразвитость транспортно-коммуникационных сетей.

Важнейшими узлами формируемых осей развития станут динамично развивающиеся города-лидеры и опорные города, являющиеся крупными экономическими центрами территориально-хозяйственных систем.

Такая градация, на наш взгляд, является несколько условной, но вполне обоснованной. К примеру, Алматинский, Актюбинский, Южно-Казахстанский мультимодальные транспортные узлы, расположенные в зонах тяготения к ТАЖМ и обеспечивающие как региональные, так и межрегиональные, республиканские и международные перевозки грузов.

Наиболее перспективными в Казахстане являются проект развития Алматинского, Астанинского, Шымкентского и Актюбинского мультимодального транспортного узла, концепция создания ТЛЦ и формирования на их основе кластеров.

Обобщая анализ разнообразных определений и точек зрения различных исследователей на виды и функции ТЛК [2-8], можно отметить отсутствие системного подхода при построении типологий; наличие многочисленных невязанных функций и признаков, характеризующих кластер, но не дающих общего представления о ТЛК.

Формирование стратегической цели ТЛК в соответствии с системным подходом определяет связь между функциями логистики различных уровней и общесистемными функциями. Многообразие функций кластеров, выполняемых ими, обуславливает сложность системы взаимосвязей, что вызывает необходимость в их упорядочении.

С позиции системного подхода нами выделены общесистемные и специальные функции, которые приведены на рисунке 3.

Общесистемные функции, на наш взгляд, связаны с ЛС любого уровня. К общесистемным функциям ТЛК можно отнести следующие: стратегические, организационные, оперативные и координирующие функции.

Стратегические функции заключаются в принятии Концепции развития транспортно-логистического кластера РК; распределении полномочий в сфере формирования ТЛК; разработке и поддержке пилотного проекта ТЛК; поддержке кластерных инициатив на муниципальном уровне; создании коммуникационных площадок для участников кластера; содействию в развитии технической инфраструктуры кластера на территории.

Организационные функции заключаются в выявлении участников кластера, разработке стратегии развития кластера, обеспечивающей устранение «узких мест» и ограничений, а также обеспечение эффективной методической, информационно-консультационной и образовательной поддержки реализации кластерной политики; обеспечение координации деятельности центральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти регионов.

Оперативные функции охватывают управление движением и преобразованием потоков от источника возникновения до конечного потребителя. Данная функция реализуется для любой фирмы и предприятия, где осуществляется выпуск товаров и услуг.

Координирующие функции заключаются в согласовании спроса и предложения, межфункциональной координации действий различных предприятий транспорта и подразделений и оперативное планирование их деятельности. Данная функция связана не только с материальным, но и нематериальным производством.

Общесистемные функции, на наш взгляд, связаны с ТЛК на любом уровне.

Они направлены на реализацию функции управления и координации движения потоков от сферы закупки до конечного потребителя при различных видах деятельности и в разных структурных системах (региональная ТЛС, локальная ТЛС, ТЛЦ и пр.).

Совокупность общесистемных функций обеспечивает высокий уровень организации ТЛК и распространяется на все виды деятельности и разные уровни управления экономикой. Общесистемные функции направлены на реализацию долгосрочной цели.

Рисунок 3. Структурно – функциональное построение транспортно-логистического кластера

Повышение интенсивности конкуренции, гибкости кластера, эффективности действия кластера, улучшение качества обслуживания, снижение совокупных затрат по представленным общеэкономическим показателям зависят от деятельности предприятий, выполняющих различные специфические функции.

К специфическим функциям региональной кластерной политики относятся: управленческая, интегрирующая, регулирующая, результирующая, диагностическая, поддерживающая, стимулирующая, контролирующая и оптимизирующая.

В свою очередь, каждая из задач может быть детализирована на основе применяемых методов и форм их реализации.

Таким образом, общесистемные функции распространяются на все формы управления ЛС, проявляясь через специфические функции.

К основным методам ТЛК относятся следующие.

Диагностика кластеров: идентификация национальных и региональных кластеров; оценка конкурентоспособности кластеров; ранжирование кластеров по приоритетности с позиций регионального развития.

Задача поддержания кластерных инициатив включает следующие методы: выделение ядра кластера и содействие его усилиям по формированию кластера; содействие созданию группы лидеров; институционализацию ТЛК; разработку видения кластера, направлений его деятельности, стратегического плана, плана мероприятий по его реализации.

К стимулированию развития кластеров относятся следующие меры по развитию кластера: организационная помощь в координации усилий участников кластера; поддержка создания и развития инфраструктуры; содействие в подготовке кадров и обучении; налоговые и другие льготы для участников кластера и др.

Задача мониторинга деятельности кластеров и оценки эффективности кластерной политики включает разработку системы показателей развития кластера и методики их сбора и анализа; оценку эффективности кластера в целом и отдельных его участников; оценку социально-экономической эффективности кластера с позиций регионального развития; оценку эффективности кластерной политики региона.

Основной формой реализации вышеперечисленных мероприятий, носящей объединительный характер, является разработка Программы (концепции) развития и повышения конкурентоспособности региональных кластеров, а также проектов (программ) развития отдельных кластеров в регионе.

В рамках содействия организационному развитию кластеров предполагается оказание поддержки со стороны органов власти в реализации участниками кластера следующих мероприятий: реализация мер по стимулированию сотрудничества между участниками кластера (организация конференций, семинаров, рабочих групп, создание специализированных интернет-ресурсов и электронных списков рассылки); стимулирование инноваций, развитие кооперации внутри кластера в области НИОКР и развитие механизмов коммерциализации технологий; повышение эффективности системы профессионального и непрерывного образования.

Основные функции, в зависимости от решаемой задачи, поделены на республиканский и региональный уровни. Основные методы управления кластером также зависят от поставленной задачи. Например, для оценки синергетического эффекта кластера используется метод оценки конкурентоспособности или метод оценки производительности.

Нами выделены основные функции, задачи и методы управления ТЛК в Казахстане (Рисунок 4).

Рисунок 4. Функции, задачи транспортно-логистического кластера и методы управления им

В перспективе, кластер должен сконцентрировать и консолидировать внутри себя, по возможности, все виды транспорта: морской, речной, авиа-, автотранспорт, трубопроводный и железнодорожный транспорт, а также складские комплексы.

Структурно-функциональная модель является широко распространенной в практике построения макроэкономических систем, в частности, ее можно использовать в построении ТЛК.

Схема формирования структуры и функции кластера представлены на Рисунке 5. Кластеры в настоящее время и в перспективе формируют и будут формировать основную специализацию регионов, определять ее позиции в масштабах страны в целом.

Повышение качества сервиса в транспортно-логистическом комплексе путем применения кластерного подхода к оптимизации потоковых процессов на основе логистических принципов позволяет повысить конкурентоспособность отрасли.

Рисунок 5. Схема формирования структуры транспортно-логистического кластера

С позиции логистического подхода обоснована необходимость совершенствования формирования ТЛК по перспективным направлениям МТК.

С позиции системного подхода и теории управления раскрыты сущность и содержание основных составляющих ТЛК, включающих структуру, организационно-экономический механизм и процессы управления.

Выводы

Структурно-функциональный анализ в рамках предложенного методологического подхода позволил оценить состав формируемого ТЛК, выявить основные и специфические функции, задачи, элементы, структуры и механизмы его формирования. В основе структуры (пирамиды) - множество объектов транспортно-логистической инфраструктуры, которые находятся в состоянии взаимозависимости между собой и элементами ТЛС других пяти уровней. При этом переход из низшего на каждый последующий высший уровень системы требует определенного времени и ресурсов.

**Работа выполнена в рамках научного проекта, финансируемого Министерством образования и науки Республики Казахстан на 2018-2020 гг., проект №AP05132569.*

Список литературы:

1. Портер М. Конкурентное преимущество: Как достичь высокого результата и обеспечить его устойчивость. Альпина Паблишер, 2016.
2. Гриценко С. И. Перспективы развития транспортно-логистических кластеров в Украине // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект: сб. науч. тр. Донецк: ДонНУ. 2008. С. 541-549.
3. Мясникова Л. А. Мезологистика: информация и ожидания. СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 1998. 177 с.
4. Евтодиева Т. Е. Кластер как фактор развития региона // Вопросы теории и практики формирования факторов развития предприятий, комплексов, регионов: кол. моногр. / под общ. ред. В. В. Бондаренко. Пенза: РИО ПГСХА. 2011.
5. Пятаев М. В. Оценка эффективности формирования логистических кластеров (на примере Новосибирской области): Дис. канд. экон. наук. Новосибирск, 2010. С. 23-24.
6. Меньшенина И. Г., Капустина Л. М. Кластерообразование в региональной экономике. Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. экон. ун-та, 2008. 154 с.
7. Евтодиева Т. Е. Логистические кластеры: сущность и виды // Экономические науки. 2011. №4. С. 78-81.
8. Смирнов И. Г. Процессы транспортно-логистической кластеризации в Европейском союзе и Украина: региональный аспект // Псковский регионологический журнал. 2013. №15. С. 66-75.
9. Султанов А. Разработка «дорожной карты» выбора альтернатив развития логистического потенциала транспортно-логистического кластера «Каспийский ХАБ» // РИСК: Ресурсы, информация, снабжение, конкуренция. 2016. №1. С. 37-41.
10. Бауэрсокс Доналд Дж., Клосс Дейвид Дж. Логистика: интегрированная цепь поставок. М.: Олимп-Бизнес, 2006. 639 с.
11. Иванов А. П. Формирование и развитие транспортно-логистической системы России на основе кластерного подхода // Инновационная экономика: материалы IV Междунар. науч. конф. (г. Казань, октябрь 2017 г.). Казань: Бук, 2017. С. 93-95.
12. Гатторны Дж. Управление цепями поставок. М.: ИНФРА-М, 2008. 669 с.

13. Sheffi Y. Logistics-intensive clusters: global competitiveness and regional growth // Handbook of global logistics. Springer, New York, NY, 2013. P. 463-500. https://doi.org/10.1007/978-1-4419-6132-7_19
14. Juozapaitis M., Palsaitis R. Feasibility analysis of establishing logistics clusters in lithuania // Procedia Engineering. 2017. V. 178. P. 131-136. <https://doi.org/10.1016/j.proeng.2017.01.077>
15. Раимбеков Ж. С., Сыздыкбаева Б. У. Механизмы развития транспортно-логистических кластеров в Казахстане. Deutschland: LAP LAMBERT Academic Publishing, Saarbrucken, 2014. 164 с.

References:

1. Porter, M. (2016). Konkurentnoe preimushchestvo: Kak dostich' vysokogo rezul'tata i obespechit' ego ustoichivost'. Al'pina Publisher. (in Russian)
2. Gritsenko, S. I. (2008). Perspektivy razvitiya transportno-logisticheskikh klasterov v Ukraine. In *Problemy razvitiya vneshneekonomicheskikh svyazei i privlecheniya inostrannykh investitsii: regional'nyi aspekt. Sbornik nauchnykh trudov. Donetsk: DonNU*, 541-549. (in Russian)
3. Myasnikova, L. A. (1998). Mezologistic: information and expectation [Mezologistika: informatsiya i ozhnaniya]. SPb.: Publishing house SPbSUEF [Izd-vo SPbGUEF], 177. (in Russian)
4. Evtodieva, T. E. (2011). Klaster kak faktor razvitiya regiona. In *Voprosy teorii i praktiki formirovaniya faktorov razvitiya predpriyatii, kompleksov, regionov. Penza: RIO PGSKhA*. (in Russian).
5. Pyataev, M. V. (2010). Otsenka effektivnosti formirovaniya logisticheskikh klasterov (na primere Novosibirskoi oblasti): Dis. kand. ekon. nauk. Novosibirsk, 23-24. (in Russian)
6. Menshenina, I. G., & Kapystina, L. M. (2008). Klasteroobrazovanie v regional'noi ekonomike. Ekaterinburg: Izd-vo Ural. gos. ekon. un-ta, 154. (in Russian)
7. Evtodieva, T. E. (2011). Logisticheskie klastery: sushchnost' i vidy. *Ekonomicheskie nauki [Economic sciences]*, (4), 78-81. (in Russian)
- 8 Smirnov, I. G. (2013). Protsessy transportno-logisticheskoi klasterizatsii v Evropeiskom soyuze i Ukraina: regional'nyi aspekt [Processes of transport and logistics clusterization in European Union and Ukraine: regional dimension]. *Pskovskii regionologicheskii zhurnal*, (15). 66-75. (in Russian).
9. Sultanov, A. (2016). Working out of the "road map" for choice of development alternatives the logistic potential of the transport and logistics cluster "Caspian HUB". *RISK: Resources, Information, Supply, Competition*, (1), 37-41. (in Russian)
10. Bauersoks, Donald Dzh., & Kloss, Deivid Dzh. (2006). Logistika: integrirovannaya tsep' postavok. Moscow. Olimp-Biznes, 639. (in Russian)
11. Ivanov, A. P. (2017). Formirovanie i razvitie transportno-logisticheskoi sistemy Rossii na osnove klaster'nogo podkhoda. In *Innovatsionnaya ekonomika: materialy IV Mezhdunar. nauch. konf. (g. Kazan', oktyabr' 2017 g.)*. Kazan': Buk, 93-95. (in Russian)
12. Gattorny, Dzh. (2008). Upravlenie tsepyami postavok. M.: INFRA-M, 669. (in Russian)
13. Sheffi, Y. (2013). Logistics-intensive clusters: global competitiveness and regional growth. In *Handbook of global logistics*, 463-500. Springer, New York, NY. https://doi.org/10.1007/978-1-4419-6132-7_19
14. Juozapaitis, M., & Palsaitis, R. (2017). Feasibility analysis of establishing logistics clusters in lithuania. *Procedia Engineering*, 178, 131-136. <https://doi.org/10.1016/j.proeng.2017.01.077>

15. Raimbekov, Zh. S., & Syzdykbaeva, B. U. (2014). Mekhanizmy razvitiya transportno-logisticheskikh klasterov v Kazakhstane. *LAP LAMBERT Academic Publishing, Saarbrucken, Deutschland/Germaniya*. (in Russian)

*Работа поступила
в редакцию 29.08.2019 г.*

*Принята к публикации
05.09.2019 г.*

Ссылка для цитирования:

Раимбеков Ж. С., Сыздыкбаева Б. У., Бактымбет А. С., Дулатбекова Ж. А. Структурно-функциональный подход к формированию транспортно-логистического кластера в Казахстане // Бюллетень науки и практики. 2019. Т. 5. №10. С. 133-145. <https://doi.org/10.33619/2414-2948/47/18>

Cite as (APA):

Raimbekov, Zh., Syzdykbaeva, B., Baktymbet, A., & Dulatbekova, Zh. (2019). Structural and Functional Approach to the Formation of a Transport and Logistics Cluster in Kazakhstan. *Bulletin of Science and Practice*, 5(10), 133-145. <https://doi.org/10.33619/2414-2948/47/18> (in Russian).